

ПРОБЛЕМЫ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В ШКОЛЕ

¹Д.К.Худаярова,

²М.Х.Яхшиликова

Города Гулистан, учителя математики средней 2-й школы,
maktab2*gul@gmail.com.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7533048>

Аннотация: Математика в системе школьного образования занимает одно из ведущих мест, как в силу своей специфики, так и в силу той роли, которую математика играет в современной науке.

Школьное математическое образование – это организованный процесс и результат усвоения предусмотренных учебной программой математических знаний, умений и навыков, а также приемов мышления и способов познания. [1;12] В истории развития школы сложились определенные методы преподавания математики. Они проверены временем и оправдали себя. Тем не менее, в дидактике математики существует проблема отыскания новых более совершенных форм обучения. Это связано, как и с тем, что совершенствуются содержание и структура школьное математическое образование, так и с появлением новых технических средств обучения. Традиционные методы обучения давно подвергались справедливой критике, и творчески работающие учителя постоянно ищут новые, передовые методы обучения, а также пытаются усовершенствовать традиционные. В последнее время все более широко распространяются методы обучения, направленные на активизацию познавательной активности учащихся, более широкое использование их самостоятельной работы на уроке под руководством учителя. Разрабатываются новые формы обучения: программированное обучение, дистанционное обучение. Это связано с развитием компьютеров, интернета. Причем, поскольку процесс совершенствования как самого школьное математическое образование, так и техники бесконечен, то и проблема совершенствования форм обучения практически становится «вечной». [2;42] Эта проблема будет также существовать постоянно и в связи с постоянно накапливанием опыта работы учителей, которые также совершенствуют различные методы обучения. Оптимизация деятельности учителя позволяет ему постоянно совершенствовать свое педагогическое мастерство, к которому в последнее время предъявляются все большие требования. В традиционной методике оно сводилось в основном к умению доходчиво и понятно объяснять материал,

а в настоящее время этого явно недостаточно, ибо учитель обязан также

целесообразно организовать процесс обучения на различных стадиях и эффективно управлять этим процессом. И в последнее время появляется все большее публикаций на это счет, и появился новый термин – «технология образования». [3;23]

Облегчить труд учителя и помочь овладеть ему педагогическим мастерством – такую цель преследует оптимизация деятельности учителя. В условиях всеобщего неполного среднего образования старая трудная проблема мотивации обучения приобретает особое значение. Это значение усиливается и новыми реалиями сегодняшнего дня, когда интеллектуальный труд не совсем высоко ценится в нашем обществе. Для побуждения школьников к учебе, и в частности, к изучению математики следует использовать и индивидуальные устремления школьников, даже если они имеют к математике лишь косвенное отношение. Не следует мотивацию сводить лишь к постоянному напоминанию о необходимости получения среднего образования для того, чтобы продолжить его в ВУЗе. Для того чтобы мотивация хорошо работала необходимо также, чтобы сам учитель был увлечен математикой, постоянно искал что-то новое, необычное как для себя, так и для ребят. По-новому встает также задача поддержания интереса у тех ребят, которые изучают математику по углубленной программе. Как правило, интерес к изучению математики у таких ребят повышен, однако если учитель будет замыкаться только рамками школьной программы, этот интерес будет падать. При этом следует различать увлечение математикой и развлечение. Конечно, такой прием как развлечение во время проведения урока, особенно если тема достаточно сложная, следует использовать, однако не следует слишком увлекаться. Для повышения интереса или для его поддержания следует активно использовать как старые, так и новые формы внеклассной работы: олимпиады, дни и недели математики в школе, математические бои, научные конференции школьников и другие. [4;34]

Учебный процесс должен быть ориентирован на усвоение учащимися, прежде всего, основного материала; при проведении текущего и итогового контроля знаний и умений учащихся, качество усвоения этого материала проверяется в обязательном порядке. Итоговому контролю не подлежит материал, который отнесен к необязательному изучению и отмечен либо квадратными скобками, либо звездочкой.

Значительное место в учебном процессе должно быть отведено самостоятельной математической деятельности учащихся – решению задач, проработке теоретического материала, подготовке докладов, рефератов и т.д.

Очень важно организовать дифференцированный подход к учащимся, позволяющий избежать перегрузки и способствующий реализации возможностей каждого из них.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Колягин Ю .М. Методика преподавания математики. Москва. Просвещение. 1977 г.
2. Саранцев Г.И. Гуманизация и гуманитаризация школьного математического образования. //Педагогика. -1999. №4. 39-45с.
3. Мавлянов А., Абдалова С., Алламбергенова М. «Ижтимоий-гуманитар фанлар мавзулари ўқув мақсадларини аниқлаштириш ва уларни топшириқларга айлантириш».
Услубий тавсиянома. - Тошкент, 2013, 100 б.
4. Мирзаев Ч.Э. Ўрта таълим муассасаларида математика ўқитиш муаммолари. махсус курси учун замонавий педагогик технологиялар асосида тайёрланган Ўққув-услубий мажмуа. Гулистон, 2010 -128 б.